

OBJEKTЛАRNING SINFLARGA TEGISHLILIK FUNKSIYASI QIYMATLARI BO'YICHA BERILGANLARDAN YASHIRINGAN QONUNIYATNI IZLASH

Ahmedov J.B.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar» fakulteti
2-bosqich magistranti

Annotasiya: Ushbu tezisdagi turli xil ob'ektlarining sinflarga tegishlilik funksiyasi qiymatlari buyicha berilganlardan yashiringan konuniyatni izlash algoritmlarini yaratish va tadbik qilish usullarini bayon kilingan. Yaratilishi kuzda tutilgan usul va algoritmlarni tadbik qilish yuqori darajali dasturlash tillarida amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: Obyektlarning sinflarga tegishlilik funksiyasi, intervallar, turg'unlik.

Yashiringan qonuniyatni izlash uchun obyektlar ketma-ketligini intervallarga bo'lib, so'ngra birinchi qadamda shu intervallardagi chastotalar farqini topish kerak bo'ladi. $\frac{d_i(u,v)}{|K_i|}, i = 1, 2, u \leq v$ formula $[u, v]$ intervallardagi i - sinfga tegishli obyektlar sonining umumiy i - sinfga tegishli obyektlar soniga nisbati ya'ni shu intervaldagi i - sinfga tegishli obyektlar chastotasi $\left| \frac{d_1^i(u,v)}{|K_1|} - \frac{d_2^i(u,v)}{|K_2|} \right| \rightarrow \max.$ orqali esa chastotalar farqining maksimal ya'ni eng katta qiymatga erishgan intervalni topish orqali eng yaxshi ajralgan intervallar to'plamini topib olamiz.

Endi ma'lum intervallardagi sinflarning tegishlilik funksiyasi qiymatlarini hisoblash uchun birinchi sinfga tegishli chastotalar farqini $\eta_{1i} = \frac{d_1^i(u,v)}{|K_1|}$ va ikkinchi sinfga tegishli chastotalar farqini $\eta_{2i} = \frac{d_2^i(u,v)}{|K_2|}$ bilan belgilab olamiz.

$$f_1(i) = \frac{\eta_{1i}}{\eta_{1i} + \eta_{2i}}. \quad (1)$$

(1) formula i - intervalga tegishli 1 - sinfga tegishli obyektlar hissasini ko'rsatuvchi tegishlilik funksiyasidir.

$$G = \frac{1}{m} \sum_{\{r_u, r_v\}} \begin{cases} f_i(i)(v-u+1), f_i(i) > 0.5, \\ (1-f_i(i))(v-u+1), f_i(i) < 0.5, \end{cases} \quad (2)$$

(2) formula orqali esa shu alomatning turg'unligini toppish mumkin. Turg'unligi eng yuqori bo'lgan alomat eng yaxshi intervallarga ajralgan alomat hisoblanadi.

Obyektlarning sinflarga tegishlilik funksiyasi qiymatlari bo'yicha berilganlardan yashiringan qonuniyatni izlash tizmini yaratish. Bunda bizga tasvirni segmentlash ma'lumotlarini predmet soha sifatida qabul qildik.

Ma'lumotlar to'plamining tavsifi: Tasvirni segmentlash ma'lumotlari Namunalar 7 ta tashqi tasvirlar bazasidan tasodifiy tarzda olingan. Tasvirlar har bir piksel uchun tasnif yaratish uchun segmentlarga bo'lingan. Obyektlar soni - 2310, alomatlar soni - 19 ta

Sinflar :

1. g'isht yuza
2. osmon
3. barglar
4. sement
5. oyna
6. yo'lak
7. o't

Bu yerda 7 ta sinfni ajratish uchun juda katta kombinatsiya (2310 * 2309 * 2308 * 2307 * 2306 * 2305 * 2304) bo'lib ketadi shuning uchun bitta sinf va boshqalar deb qarash ishimizni osonlashtiradi. Shuning uchun:

Sinflar :

1. g'isht yuza
2. va boshqalar

1 – jadval.

№	Alomat nomi	Turg'unligi
1	region-centroid-col	0.65602
2	region-centroid-row	0.7335
3	region-pixel-count	0.73354
4	short-line-density-5	0.69935
5	short-line-density-2	0.70807
6	vedge-mean	0.59216
7	vegde-sd	0.60731
8	hedge-mean	0.58497
9	hedge-sd	0.57718
10	intensity-mean	0.8054
11	rawred-mean	0.7975
12	rawblue-mean	0.79242

13	rawgreen-mean	0.84419
14	exred-mean	0.89554
15	exblue-mean	0.7481
16	exgreen-mean	0.73409
17	value-mean	0.79266
18	saturatoin-mean	0.90378
19	hue-mean	0.98291

Bundan tashqari har bir alomatni tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, birinchi alomat "region-centroid-col" bo'yicha turg'unlik (4) ifoda orqali hisoblanganda jadvalda ko'rinib turganidek 0.65602 qiymatga erishamiz lekin oldimizga qo'yilgan maqsad va vazifalarga mos kelmaydi. Shunday ekan, bizga berilgan barcha boshqa alomatlardan foydalangan holda (4) ifodaning o'rniga qo'ygan holda barcha alomatlar orasidan eng katta turg'unlik qiymatini izlaymiz, jadvaldagi natijalarga ko'ra eng katta turg'unlik qiymatiga erishadigan alomat "[hue-mean]" alomati hisoblanadi uning turg'unlik qiymati esa o'z navbatida 0.98291 ga teng.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Н.А.Игнатъев, Р.Н.Усманов, Ш.Ф. Мадрахимов. Берилганларнинг Интеллектуал Тахлили. Ўқув қўлланма. 2018 й, 23–29.б
2. Игнатъев Н.А., Мадрахимов Ш.Ф. Устойчивост и обобщённые оценки классифицированных объектов в разнотипном признаковом пространстве Вычисл. Технологии 2011.Т.16, №2. С. 70-77.

